

**DINAMIKA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP TATA RUANG KOTA
WILAYAH STUDI KOTA SEMARANG**

Dosen Pengampu : Dr. Intan Muning Harjanti, S.T., M.T.

Dibuat Oleh :

Nama : Audia Benesya Purba

NIM : 40030623650133

Kelas : A

**JURUSAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN
FAKULTAS SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2025**

‘DINAMIKA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TATA RUANG KOTA WILAYAH STUDI KOTA SEMARANG)

Audia Benesya Purba (40030623650133)

Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Departemen Sipil dan Perencanaan Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Perkembangan tata ruang Kota Semarang menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan penggunaan lahan yang berdampak pada keberlanjutan kota. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dinamika yang terjadi dari fenomena perubahan penggunaan lahan yang terjadi setiap tahunnya khususnya pada kawasan perkotaan. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif yang didukung dengan data hasil analisis kuantitatif yang mengharuskan peneliti untuk mengamati dan mengumpulkan data penelitian, pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan realitas lapangan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengintegrasikan hasil observasi ke dalam artikel penelitian. Fokus utamanya adalah dinamika penggunaan lahan di wilayah perkotaan khususnya di Kota Semarang. Pengumpulan data dari periode waktu ke waktu untuk membandingkan data setiap tahunnya. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan urbanisasi, bertambahnya angka jumlah penduduk serta kepadatan penduduk mempengaruhi distribusi lahan secara signifikan meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka dan lahan hijau. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dan praktisi perencanaan dalam merumuskan strategi pengelolaan lahan yang berkelanjutan di Kawasan perkotaan.

Kata Kunci : *Tata ruang, Penggunaan Lahan, Kota Semarang, Dampak Lingkungan.*

ABSTRACT

The development of spatial planning in the city of Semarang faces significant challenges in land use management that impacts the sustainability of the city. This study aims to analyze the dynamics that occur from the phenomenon of land use change that happens every year, especially in urban areas. The research analysis method used is descriptive, supported by quantitative analysis data that requires the researcher to observe and collect research data. This approach ensures that the data obtained corresponds with the realities on the ground, making it easier for the researcher to integrate the results of observations into the research article. Its main focus is the dynamics of land use in urban areas, particularly in the city of Semarang, collecting data over time to compare data from each year. The findings show that increasing urbanization, rising population numbers, and population density significantly affect

land distribution, increasing pressure on natural resources and impacting the availability of open space and green areas. This research provides important insights for policymakers and planning practitioners in formulating sustainable land management strategies in urban areas.

Keywords: *Spatial Planning, Land Use, Semarang City, Environmental Impact.*

I. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Perkembangan suatu daerah, baik pedesaan maupun perkotaan sering kali membutuhkan perluasan lahan untuk dibangun. Penggunaan lahan seharusnya disesuaikan dengan kapasitasnya karena lahan memiliki keterbatasan baik keterbatasan alamiah dan keterbatasan jumlah. Selain itu lahan juga memiliki perbedaan karakteristik berdasarkan lokasinya yang seiring berjalannya waktu mengalami penurunan fungsi akibat pembangunan yang terus berlanjut. Salah satu indikator penting dalam perkembangan kota adalah perubahan fungsi dari semula ditumbuhi vegetasi menjadi lahan terbangun. Baik itu dibangun sebagai tempat tinggal maupun untuk fasilitas pendukung aktivitas manusia seperti; jalan, industri dan lain sebagainya. Kota Semarang adalah salah satu Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebagai ibu kota. Kota Semarang merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dan 177 Kelurahan. Dengan luasan wilayah keseluruhan mencapai 373,78 Km² dan jumlah kepadatan penduduk sebanyak 4.422 jiwa/km². Fenomena Perubahan penggunaan lahan menjadi tantangan signifikan khususnya pada wilayah perkotaan. Meningkatnya angka urbanisasi memicu terjadinya perubahan lahan dan kenaikan suhu permukaan. Urbanisasi menyebabkan perubahan tutupan lahan dan penggunaan lahan pada suatu wilayah sehingga menyebabkan suatu dinamika serta implikasi yang berkaitan seperti berkurangnya ruang terbuka hijau, pertanian, vegetasi, serta lahan non-terbangun.

Dengan peningkatan pertumbuhan penduduk mendorong terjadinya fenomena kebutuhan lahan terus yang meningkat. Fenomena tersebut melahirkan persaingan masyarakat mengenai penggunaan lahan yang sesungguhnya merupakan manifesting dari berlakunya hukum permintaan (Demand) dan penawaran (Supply). Hal ini dapat dipahami mengingat lahan merupakan sumberdaya alam yang terbatas dan amat penting untuk mendukung aktivitas manusia melihat hampir semua aspek kehidupan dan pembangunan berkaitan dengan lahan (S, 2012). Perubahan penggunaan lahan merupakan permasalahan yang kompleks dimana lingkungan alam dan manusia saling berhubungan dan memiliki dampak langsung terhadap tanah, air, atmosfer, dan isu lingkungan. Deforestasi kawasan hutan dalam skala yang besar menjadi lahan pertanian merupakan salah satu contoh perubahan penggunaan lahan yang memiliki dampak besar terhadap keanekaragaman hayati dan kemampuan bumi untuk mendukung kebutuhan serta aktivitas manusia. Perubahan penggunaan dan tutupan lahan pada umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan politik dan ekonomi sehingga mempengaruhi penutupan lahan terutama untuk dijadikan area permukiman untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat (Hariyatno Dwiprabowo, Deden Djaenudin, Lis Alviya, Donny Wicaksono, 2014).

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah telah mengalami perkembangan wilayah serta pertumbuhan penduduk yang pesat. Pertumbuhan kota didorong oleh peningkatan jumlah penduduk serta urbanisasi yang meningkatkan permintaan penduduk akan lahan. Ketersediaan lahan menjadi semakin terbatas dan terus menyusut setiap tahunnya. Perubahan penggunaan lahan yang terus berlanjut akan memunculkan permasalahan tata ruang serta mengakibatkan perubahan pola kota, maka dari itu disusunlah artikel analisis mengenai perubahan penggunaan lahan serta implikasi dan dampaknya terhadap keberlanjutan kota Wilayah Studi Kota Semarang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi metode Deskriptif yang didukung dengan data hasil analisis kuantitatif yang mengharuskan peneliti untuk mengamati dan mengumpulkan data penelitian, pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan realitas lapangan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengintegrasikan hasil observasi ke dalam artikel penelitian. Fokus utamanya adalah dinamika penggunaan lahan di wilayah perkotaan khususnya di Kota Semarang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perubahan penggunaan Lahan

Penggunaan lahan sesungguhnya merupakan upaya manusia dalam berinteraksi dengan sumberdaya fisik lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Data yang ada akan menunjukkan perubahan penggunaan lahan pada Kota Semarang dalam kurun waktu 5 Tahun yaitu dari tahun 2012 - 2016.

Penggunaan Lahan	2012	2016
Sawah	3.826,97	3.789,63
Tegalan/Kebun	7.808,19	7.588,71
Ladang/Huma	753,69	753,69
Perkebunan	880,5	880,5
Ditanami Pohon	1.344,92	1.344,93
Padang Penggembalaan/Rumput	552,11	481,64
Tanah Kosong	129,23	129,23
Badan Air	2.341,98	4.633,84
Kawasan Terbangun	17.768,23	17.768,23

Tabell 1 Luasan Penggunaan Lahan Kota Semarang Tahun 2012 Dengan Tahun 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa selama lebih dari 5 tahun di Kota Semarang telah terjadi perubahan struktur penggunaan lahan. Lahan yang cenderung mengalami pengurangan adalah penggunaan untuk kawasan non terbangun seperti lahan sawah, tegalan/kebun, serta padang penggembalaan/rumput. Sedangkan penggunaan lainnya khususnya lahan terbangun mengalami perluasan dan penambahan.

Berikut adalah Citra Satelit dari penggunaan lahan Kota Semarang pada Tahun 2005, 2015 dan pada Tahun 2025

Gambar 1 Kota Semarang Tahun 2005, 2015, 2025

Sumber : Google Earth Pro Tahun 2005, 2015 dan Tahun 2025

3.2 Faktor Perubahan Penggunaan Lahan

Lahan cenderung mengalami pengurangan khususnya pada kawasan hijau seperti Rawa-rawa; hutan; sawah; serta lahan kosong yang tidak digunakan, sedangkan penggunaan lahan guna kawasan terbangun selalu mengalami perluasan terutama untuk penggunaan permukiman penduduk, industri serta perdagangan jasa. Fenomena terjadinya perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan teori land use dimana teori tersebut menjelaskan bahwa kualitas lahan tinggi secara alamiah akan menjadi titik awal pertumbuhan aktivitas manusia. Tahap selanjutnya adalah dengan adanya perubahan struktur permintaan dan didorong oleh fenomena spatial external economies of agglomeration, maka pemusatan aktivitas perekonomian akan terjadi pada daerah yang kualitas lahannya tinggi.

Perkembangan kota yang menyebabkan perluasan penggunaan lahan kawasan terbangun juga tercermin dari peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi yang meningkat, dan perluasan wilayah kota. Perubahan ini tentu saja secara signifikan mempengaruhi tata ruang Kota Semarang, termasuk dalam pola penggunaan lahannya.

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	2005		2015		2025	
		Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (/km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (/km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (/km ²)
Mijen	57,55	43.752	760	59.425	1.033	93.088	1.646,90
Gunungpati	54,11	62.111	1.148	77.333	1.429	101.577	1.743,16
Banyumanik	25,69	111.738	4.349	131.404	5.115	143.746	4.833,05
Gajah Mungkur	9,07	60.424	6.662	63.660	7.019	56.334	6.029,02
Semarang Selatan	5,93	85.704	14.460	79.952	13.487	62.018	10.429,66
Candisari	6,54	69.552	10.635	79.646	12.178	75.442	11.793,19
Tembalang	44,20	115.812	2.620	154.697	3.500	201.821	5.113,34

Pedurungan	20,72	154.430	7.453	178.544	8.617	197.468	9.354,39
Genuk	27,39	72.204	2.636	95.218	3.476	137.356	5.287,18
Gayamsari	6,18	66.710	10.794	73.850	11.956	70.388	11.316,56
Semarang Timur	7,70	83.661	10.865	78.019	10.132	66.475	12.260,54
Semarang Utara	10,97	124.741	11.371	128.134	11.680	117.865	10.345,67
Semarang Tengah	6,14	77.248	12.581	70.727	11.519	55.208	10.671,14
Semarang Barat	21,74	155.354	7.146	158.510	7.291	149.327	6.888,85
Tugu	31,78	25.549	804	31.592	994	34.092	1.212,15
Ngaliyan	37,99	99.489	2.619	124.195	3.269	146.628	3.410,93
Kota Semarang	373,70	1.408.479	3.769,01	1.584.906	4.241,119	1.708.833	4.571,76

Tabell 2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2005, 2015, 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2005, 2015, 2025

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Semarang terus emningkat dari tahun 2005 hingga 2025 dan hal ini dapat berdampak langsung terhadap perubahan penggunaan lahan. Pada Tahun 2005 jumlah penduduk Kota Semarang sekitar 1.408.479 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 3.769 jiwa/km² dan pada Tahun 2025 sudah sampai pada jumlah 1.708.833 jiwa dengan kepadatan sebesar 4.571,76 jiwa/km². Kenaikan ini pastinya memicu kebutuhan lahan untuk permukiman, infrastruktur penunjang, dan layanan publik. Wilayah perkotaan seperti Kecamatan Pedurungan, Tembalang, dan Banyumanik mengalami lonjakan kepadatan penduduk hal ini bisa saja disebabkan dari migrasi penduduk desa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Hal ini tentunya akan menjadi masalah bagi struktur dan pola ruang Kota Semarang menyebabkan konversi lahan terbuka dan lahan pertanian untuk dijadikan sebagai kawasan permukiman juga perdagangan jasa.

Perkembangan ini tentunya akan terus berlanjut dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, meningkatkan permintaan akan hunian, perdagangan jasa, dan industri. Respons pemerintah sangat diperlukan dalam menindaklanjuti masalah tersebut termasuk dalam rencana tata ruang yang mengatur pertumbuhan kota secara berkelanjutan seperti pengembangan kawasan hutanbaru, infrastruktur transportasi, taman, ruang terbuka hijau, serta revitalisasi kawasan bersejarah. perencanaan tata ruang yang berkelanjutan menjadi kunci dalam emastikan Kota Semarang dapat terus berkembang menjadi kawasan perkotaan yang nyaman, produktif, serta berkelanjutan bagi penduduknya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya tidak dapat terlaksana tanpa adanya Rencana Tata Ruang Wilayah. Ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah prasyarat utama bagi penyelenggaraan pembangunan wilayah, mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan setiap sektor pengisi ruang.

3.3 Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan

Dinamika perubahan penggunaan lahan merujuk pada perubahan bentuk pemanfaatan suatu area atau wilayah dari tahun ke tahun. Perubahan ini dapat terjadi akibat dari faktor alami maupun intervensi manusia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perubahan penggunaan lahan ini terjadi akibat dari faktor faktor terkait pertumbuhan penduduk yang mendorong kebutuhan akan perumahan dan infrastruktur, perkembangan ekonomi dengan bertambahnya perluasan industri, semakin banyaknya bangunan perdagangan jasa, kebijakan pemerintah meliputi pembangunan jalan, zonasi wilayah, dan perubahan sosial dan budaya atau pergeseran gaya hidup masyarakat dari agraris menjadi industrial/urban.

Perubahan lahan yang terjadi dapat dilihat dari lahan pertanian atau lahan kosong yang kemudian dijadikan kawasan permukiman atau perkotaan, deforestasi hutan untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan ataupun tambang, serta konversi lahan basah seperti pengeringan danau untuk dijadikan kawasan permukiman serta industri. Hal itu tentu saja membawa pengaruh negatif bagi keberlangsungan tata ruang Kota Semarang. Perubahan penggunaan lahan akan menyebabkan kerusakan pada ekosistem alami/degradasi lingkungan seperti terjadinya erosi tanah akibat dari adanya aktivitas pembukaan hutan serta vegetasi yang menyebabkan tanah menjadi mudah terkikis oleh air atau angin.

Konversi hutan atau lahan alami yang diubah menjadi lahan pertanian, permukiman, atau industri dapat menghancurkan keberagaman habitat alami flora dan fauna yang ada pada kawasan tersebut. Selain itu perubahan penggunaan lahan secara tidak terkendali juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana, hal yang paling sering terjadi pada kawasan perkotaan adalah kerentanan banjir. Kerentanan ini terjadi akibat dari penurunan daerah resapan air akibat pergantian lahan hijau menjadi lahan terbangun sehingga air yang jatuh tidak memiliki daerah resapan dan menjadi genangan pada kawasan terbangun, bencana kekeringan juga bisa saja terjadi akibat hilangnya tutupan vegetasi yang menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan menahan air.

IV. KESIMPULAN

Perkembangan suatu daerah, baik pedesaan maupun perkotaan sering kali membutuhkan perluasan lahan untuk dibangun. Penggunaan lahan seharusnya disesuaikan dengan kapasitasnya karena lahan memiliki keterbatasan baik keterbatasan alamiah dan keterbatasan jumlah. Dengan peningkatan pertumbuhan penduduk mendorong terjadinya fenomena kebutuhan lahan terus yang meningkat. Lahan cenderung mengalami pengurangan khususnya pada kawasan hijau seperti Rawa-rawa; hutan; sawah; serta lahan kosong yang tidak digunakan, sedangkan penggunaan lahan guna kawasan terbangun selalu mengalami perluasan terutama untuk penggunaan permukiman penduduk, industri serta perdagangan jasa. Perubahan lahan yang terjadi dapat dilihat dari lahan pertanian atau lahan kosong yang kemudian dijadikan kawasan permukiman atau perkotaan, deforestasi hutan untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan ataupun tambang, serta konversi lahan basah seperti pengeringan danau untuk dijadikan kawasan permukiman serta industri. Hal itu tentu saja membawa pengaruh negatif bagi keberlangsungan tata ruang Kota Semarang. Perubahan penggunaan lahan akan menyebabkan kerusakan pada ekosistem alami/degradasi lingkungan seperti terjadinya erosi tanah akibat dari adanya aktivitas pembukaan hutan serta vegetasi yang menyebabkan tanah menjadi mudah terkikis oleh air atau angin. Konversi hutan atau lahan alami yang diubah menjadi lahan pertanian, permukiman, atau industri dapat menghancurkan keberagaman habitat alami flora dan fauna yang ada pada kawasan tersebut. Selain itu perubahan penggunaan lahan secara tidak terkendali juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya tidak dapat terlaksana tanpa adanya Rencana Tata Ruang Wilayah. Ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah prasyarat utama bagi penyelenggaraan pembangunan wilayah, mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan setiap sektor pengisi ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajarini, R., Barus, B., & Panuju, D. R. (2015). Dinamika perubahan penggunaan lahan dan prediksinya untuk tahun 2025 serta keterkaitannya dengan perencanaan tata ruang 2005-2025 di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan*, 17(1), 8-15.
- Hanjani, S. S., Ardiansyah, M., Nadalia, D., & Sabiham, S. (2015). Dinamika penggunaan lahan dan perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya dan Sanggau tahun 1990-2013. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, 17(1), 39-45.
- Hariyatno Dwiprabowo, Deden Djaenudin, Lis Alviya, Donny Wicaksono. (2014). DINAMUKA TUTUPAN LAHAN; Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi. 7.
- Mulya, S. P., Suherlan, D., & Pravitasari, A. E. (2019). Dinamika Penggunaan/Tutupan Lahan dan Keselarasannya dengan Pola Ruang dan Daya Dukung Lahan; Studi Kasus di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan*, 21(2), 87-100.
- S, B. U. (2012). DINAMIKA PENGGUNAAN LAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN .
- Wijaya, A., & Susetyo, C. (2017). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan Tahun 2003, 2009, dan 2016. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), C417-C420.